

A Comparative Study of Mental Health and Academic Achievement of Secondary-Level Students under the CBSE Board in Jaunpur District

Received: 05 February, 2025

Reviewed: 23 February, 2025

Accepted: 27 February, 2025

Published: 28 February, 2025

Paper ID: 250204

Nitesh Kumar Maurya¹, Vivek Kumar Maurya²

¹Research Fellow, Department of Education

Government Girls Degree College, Ahiraula, Azamgarh (U.P.)

²Research Fellow, Department of Psychology

T.D.P.G. College, Jaunpur (U.P.)

Email: niteshsgm1997@gmail.com

Abstract

Present study was conducted with the major objective of examining the relationship between 'mental health' and 'academic achievement' of students at the secondary level under the CBSE board in Jaunpur district. In this study, a survey method was used, and a simple random sampling technique was applied to select 190 female and 190 male participants. Their mental health was measured using the 'Mental Health Battery (MHB)' (by Arun Kumar Singh and Alpana Sen Gupta, 2000), and academic achievement was assessed based on the marks obtained in the board examination. Statistical analysis of the found data shown that "there was insignificant difference ($P>0.05$) in 'mental health' based on gender, while there was a significant difference ($P<0.01$) in 'academic achievement', and mental health had a positive impact on academic achievement."

Keywords - CBSE Board, Secondary level, Mental health, Academic achievement.

जौनपुर जिले में सीबीएसई बोर्ड के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि के बीच तुलनात्मक अध्ययन

सारांश (Abstract) –

वर्तमान अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक स्तर के छात्रों की 'मानसिक स्वास्थ्य' और 'शैक्षणिक उपलब्धि' के बीच संबंध की जांच करना था। यह अध्ययन सीबीएसई बोर्ड के तहत जौनपुर जिले के छात्रों पर केंद्रित था। अध्ययन में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया, और प्रतिभागियों के चयन के लिए सरल यादृच्छिक नमूना तकनीक अपनाई गई। कुल 190 छात्राएँ और 190 छात्र इसमें शामिल किए गए। उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन 'मानसिक स्वास्थ्य बैटरी (MHB)' (अरुण कुमार सिंह और अल्पना सेन गुप्ता, 2000) के माध्यम से किया गया, जबकि शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया। आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि 'मानसिक स्वास्थ्य' में लिंग के आधार पर कोई महत्वपूर्ण अंतर ($P>0.05$) नहीं पाया गया, जबकि

'शैक्षणिक उपलब्धि' में लिंग के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर ($P<0.01$) देखा गया। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षणिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
बीज शब्द (Keywords)- सीबीएसई बोर्ड, माध्यमिक स्तर, मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक उपलब्धि।

प्रस्तावना (Introduction) –

विद्यार्थियों के विकास में मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक उपलब्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ओर मानसिक स्वास्थ्य विद्यार्थियों के इच्छाओं, भावनाओं, विचारों, महत्वाकांक्षाओं एवं योग्यताओं को संतुलित करने (श्रीनिवाससुलू, 2018) तथा दिन-प्रतिदिन के कामकाज को कुशलतापूर्वक करने (जोसेफ, 2015) तथा जीवन का भरपूर आनंद लेने (खान एवं सावलाने, 2018) में मदद करने से संबंधित

मनोवैज्ञानिक पहलू है, तो दूसरी ओर शैक्षिक उपलब्धि विद्यार्थियों में ज्ञान एवं योग्यता (चौहान एवं टिन्ना, 2022) से संबंधित शैक्षिक पहलू है जिसका निर्धारण पाक्षिक, मासिक, छमाही या वार्षिक परीक्षा (सिंह एवं शर्मा, 2023) में प्राप्त प्राप्तांक से होता है। वस्तुतः वर्तमान में माध्यमिक स्तर पर सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों के विकास को गति प्रदान करने में मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हो सकते हैं और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उक्त के संबंध में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम पूर्व में हुए संबंधित शोध कार्यों का गहन अध्ययन किया गया।

संबंधित साहित्य की समीक्षा (Review of Related Literature) -

यादव (2016) ने मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव के संबंध में फिरोजाबाद जनपद के 4 इंटर कॉलेज से 50 छात्र और 50 छात्रा प्रतिभागियों का चयन करके अध्ययन किया। इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का मापन अरुण कुमार सिंह एवं अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नावली से किया जबकि शैक्षिक उपलब्धि के लिए बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक को लिया। अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि छात्र एवं छात्रा प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है तथा दोनों चर (मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि) आपस में महत्वपूर्ण सकारात्मक रूप से सहसंबंधित हैं अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसी तरह वत्स (2019) ने उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर तहसील के 2 विद्यालयों से 50 छात्र और 50 छात्रा प्रतिभागियों का चयन करके तुलनात्मक अध्ययन किया। इन्होंने भी अरुण कुमार सिंह एवं अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य मापनी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य का मापन किया जबकि बोर्ड परीक्षा के अंकों को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में लिया। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि छात्र प्रतिभागी की अपेक्षाकृत छात्रा प्रतिभागियों की शैक्षिक उपलब्धि उत्कृष्ट है अर्थात् महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों के शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर होता है।

इसी प्रकार से बंग एवं अन्य (2016) ने हाईस्कूल के प्रतिभागियों, पटियाल एवं अन्य (2018) ने सी.बी.एस.ई. एवं गैर-सी.बी.एस.ई.बोर्ड के 500 प्रतिभागियों, नायर एवं भिलाई (2023) ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रतिभागियों, और चौहान (2024) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रतिभागियों

के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि पर शोधकार्य किया; जिसमें प्राप्त निष्कर्ष संकेत देते हैं कि “मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है।”

अध्ययन का औचित्य (Relational of the Study)-

संबंधित शोधकार्यों के समीक्षा से पता चलता है कि ‘मानसिक स्वास्थ्य’ एवं ‘शैक्षिक उपलब्धि’ के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व अत्यधिक है। इस अध्ययन से, विद्यार्थियों के वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति को समझने व उनके विकास हेतु सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण सुझावों को प्रस्तुत करने में उत्कृष्ट योगदान दिया जा सकता है। ‘मानसिक स्वास्थ्य’ व ‘शैक्षिक उपलब्धि’ के वर्तमान अध्ययन से सी.बी.एस.ई.बोर्ड में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की वर्तमान स्थिति को तुलनात्मक रूप से समझने में भी यह मदद मिलेगा कि सी.बी.एस.ई.बोर्ड में छात्र-छात्राओं में शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कोई सार्थक अंतर है अथवा नहीं? साथ ही यह भी ज्ञात हो सकेगा कि सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि को उनकी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित कर रहा है अथवा नहीं? इन तथ्यों बारे में जांच करके उपयोगी निर्णय लेने एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु उद्देश्य एवं परिकल्पना का निर्माण करके व्यवस्थित अध्ययन का पूर्ण प्रयास किया गया।

उद्देश्य (Objectives) –

संबंधित साहित्य के समीक्षोपरांत उपलब्ध जानकारीयों के आधार पर वर्तमान अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य बनाए गए-

1. सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों के लिंगभेद के आधार पर ‘मानसिक स्वास्थ्य’ का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों के लिंगभेद के आधार पर ‘शैक्षिक उपलब्धि’ का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों के ‘मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव’ का अध्ययन करना।

परिकल्पना (Hypothesis) –

वर्तमान अध्ययन उद्देश्यों के अनुरूप निम्नलिखित परिकल्पनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है-

1. सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों में लिंगभेद के आधार पर ‘मानसिक स्वास्थ्य’ में सार्थक अंतर पाया जाएगा।
2. सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों में लिंगभेद के आधार पर ‘शैक्षिक उपलब्धि’ में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

3. सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि' पर उनके मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पाया जाएगा।

शोध प्रविधि (Research Methodology) –

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श– जौनपुर जनपद में संचालित सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं को जनसंख्या के रूप में लिया गया। इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग करते हुए 'साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि' से प्रदत्तों के संकलन हेतु जनपद- जौनपुर के सदर-तहसील क्षेत्र के न.पा.प. जौनपुर, करंजाकला एवं सिरकोनी ब्लॉक क्षेत्र के सी.बी.एस.ई.बोर्ड के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों से 190 छात्रों तथा 190 छात्राओं (अर्थात कुल 380 विद्यार्थियों) को प्रतिभागी के रूप में शामिल किया गया।

उपकरण व प्रदत्त संकलन (Tools and Collections Provided) –

प्रस्तुत शोध हेतु प्रदत्तों को निम्नानुसार रूप से संगृहीत किया-

तालिका 1: 'स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण' से प्राप्त लिंगभेद के आधार पर प्रतिभागियों के 'मानसिक स्वास्थ्य' में सार्थक अंतर का परिणाम

चर	लिंगभेद	प्रतिभागी (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	t-value	df	Sig. (2-tailed)
मानसिक स्वास्थ्य	छात्र	190	2.54	.725	.902	378	.368
	छात्रा	190	2.47	.754			

परिणाम (तालिका 1) में अंकित मानों से स्पष्ट हो रहा है कि छात्र प्रतिभागियों (N=190) एवं छात्रा प्रतिभागियों (N=190) की कुल संख्या 380 है। छात्र प्रतिभागियों के 'मानसिक स्वास्थ्य' का मध्यमान (M) एवं मानक विचलन (SD) का मान क्रमशः 2.54 एवं .725 तथा इसी तरह छात्रा प्रतिभागियों का

1. मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आकड़ों का संग्रह मानकीकृत प्रश्नावली 'मेंटल हेल्थ बैटरी' (अरुण कुमार सिंह और अल्पना सेन गुप्ता, 2000) के अनुप्रयोग से किया गया। इस प्रश्नावली में मानसिक स्वास्थ्य के पांच आयामों से कुल 130 पद हैं।

2. शैक्षिक उपलब्धि के अकड़ा संग्रह हेतु संबंधित विद्यालयों से बोर्ड परीक्षा के उन प्रतिभागियों के प्राप्तांक को एकत्रित किया गया, जिन प्रतिभागियों ने मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया था।

विश्लेषण (Analysis) –

मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि पर प्राप्त प्रतिभागियों के आकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय तकनीक "स्वतंत्र नमूना टी-टेस्ट" एवं 'रेखिक मॉडल-यूनीवैरीएट एनालिसिस ऑफ़ वैरियेंस' का अनुप्रयोग किया गया।

परिणाम : प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणाम निम्नानुसार है-

2.47 एवं .754 व 'टी'-टेस्ट का मान .902 प्राप्त हुआ है। जो कि df के मान 378 पर सार्थक रूप से भिन्न नहीं है। यदि हम छात्र एवं छात्रा प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमान में तुलनात्मक रूप से देखें तो बहुत कम अंतर (0.07) दिखाई पड़ता है; हांलाकि सार्थक रूप से कोई अंतर नहीं है।

तालिका 2: 'स्वतंत्र नमूना टी-परीक्षण' से प्राप्त लिंगभेद के आधार पर प्रतिभागियों 'शैक्षिक उपलब्धि' में सार्थक अंतर का परिणाम

चर	लिंगभेद	प्रतिभागी (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	t-value	df	Sig. (2-tailed)
शैक्षिक उपलब्धि	छात्र	190	328.15	66.081	-3.083	378	.002
	छात्रा	190	349.37	68.100			

परिणाम (तालिका 2) के सांख्यिकीय मानों से ज्ञात होता है कि शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर की जाँच के लिए 190 छात्र प्रतिभागियों एवं 190 छात्रा प्रतिभागियों पर विश्लेषण किया गया। जिनका मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः (छात्र प्रतिभागियों का) 328.15 व 66.081 और (छात्रा प्रतिभागियों का) 349.37

व 68.100 तथा टी-टेस्ट का मान -3.083 प्राप्त हुआ है। जो कि df के मान 378 पर 0.01 स्तर पर सार्थक भिन्नता को प्रदर्शित कर रहा है; इसके साथ ही छात्र व छात्रा प्रतिभागियों के मध्यमान में तुलनात्मक चक्षु से देखें तब पर भी यही प्राप्त हो रहा है कि दोनों के मध्यमानों में 21.22 मान का अंतर है।

तालिका 3.1: "शैक्षिक मॉडल- यूनीवैरीएट एनालिसिस ऑफ़ वैरियेंस" विश्लेषण से प्राप्त प्रतिभागियों के शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का परिणाम

आश्रित चर : शैक्षिक उपलब्धि			
प्रतिभागी (N)	मानसिक स्वास्थ्य के स्तर	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)
कुल 380 प्रतिभागी (छात्र-190) (छात्रा-190)	बहुत खराब	299.000	9.576
	खराब	322.510	6.127
	सामान्य	354.313	4.388
	अच्छा	364.000	19.405

परिणाम (तालिका 3.1) से प्रत्यक्षित हो रहा है कि कुल 380 प्रतिभागियों (छात्र- 190; छात्राओं- 190) के शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के 'बहुत खराब', 'खराब', 'सामान्य' एवं 'अच्छा' स्तर का M व SD का मान क्रमशः '299 व 9.576', '322.510 व 6.127', '354.313 व 4.388' एवं '364 व 19.405' है। जिससे ज्ञात होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते स्तर के साथ प्रतिभागियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमान में वृद्धि हुई है।

तालिका 3.2: "शैक्षिक मॉडल- यूनीवैरीएट एनालिसिस ऑफ़ वैरियेंस" विश्लेषण से प्राप्त प्रतिभागियों के शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न स्तरों के प्रभाव का आपस में तुलना का परिणाम

आश्रित चर: शैक्षिक उपलब्धि					
संख्या (N)	(I) मानसिक स्वास्थ्य के स्तर	(J) मानसिक स्वास्थ्य के स्तर	मध्यमान में अंतर (I-J)	मानक त्रुटी	Sig.
कुल-380 प्रतिभागी (छात्र-190) (छात्रा-190)	बहुत खराब स्तर	खराब	-23.510**	11.368	.039
		सामान्य	-55.313*	10.533	.000
		अच्छा	-65.000*	21.639	.003
	खराब स्तर	बहुत खराब	23.510**	11.368	.039
		सामान्य	-31.803*	7.537	.000
		अच्छा	-41.490**	20.350	.042
	सामान्य स्तर	बहुत खराब	55.313*	10.533	.000
		खराब	31.803*	7.537	.000
		अच्छा	-9.687	19.895	.627
	अच्छा स्तर	बहुत खराब	65.000*	21.639	.003
		खराब	41.490**	20.350	.042
		सामान्य	9.687	19.895	.627
अनुमानित सीमांत मध्यमान के आधार पर।					
* 0.01 स्तर पर मध्यमान में सार्थक अंतर है।					
** 0.05 स्तर पर मध्यमान में सार्थक अंतर है।					

अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों के शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न स्तरों के प्रभाव के संबंध में प्राप्त परिणाम (तालिका 3.2) बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के स्तर 'बहुत खराब एवं खराब' में तथा 'अच्छा एवं खराब' में 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर है। इसी प्रकार 'बहुत खराब एवं सामान्य'

में, 'बहुत खराब एवं अच्छा' में तथा 'खराब और सामान्य' में 0.05 स्तर पर सार्थक भिन्नता प्राप्त होता है; जबकि 'सामान्य एवं अच्छा' में सार्थक भिन्नता प्राप्त नहीं हुआ है। हलांकि सामान्य और अच्छा स्तर के प्रतिभागियों के मध्यमान के आधार तुलना करके देखा जाए तो अंतर प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष (Conclusion) –

प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देश्य का यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सी.बी.एस.ई.बोर्ड के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्रा प्रतिभागियों में मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमान के तुलना के आधार पर बहुत कम अंतर है किन्तु इनमें सार्थक रूप से कोई भिन्नता ($P>0.05$) नहीं है अर्थात् सी.बी.एस.ई.बोर्ड के छात्र एवं छात्रा प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक रूप से कोई अंतर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा ही निष्कर्ष यादव (2016) के अध्ययन में पाया गया है (मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर छात्र और छात्रा प्रतिभागियों में कोई सार्थक भिन्नता नहीं होता है)।

इसी तरह अध्ययन के द्वितीय उद्देश्य का निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सी.बी.एस.ई.बोर्ड के छात्र एवं छात्रा प्रतिभागियों में शैक्षिक उपलब्धि के दृष्टिकोण से सार्थक रूप से अंतर ($P<0.01$) है; अर्थात् छात्र प्रतिभागियों की अपेक्षाकृत छात्राओं का शैक्षिक उपलब्धि उत्कृष्ट है। इससे वर्तमान अध्ययन के द्वितीय परिकल्पना की पुष्टि होती है। इस निष्कर्ष की पुष्टि भी वत्स (2019) के शोधकार्य के निष्कर्ष से होती है। (लिंगभेद के आधार पर प्रतिभागियों के शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर होता है)।

इसी प्रकार तृतीय उद्देश्य हेतु निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रतिभागियों (छात्र-छात्राओं) की शैक्षिक उपलब्धि उनकी मानसिक स्वास्थ्य से सार्थक रूप से प्रभावित होता है; अर्थात् उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इससे वर्तमान शोधकार्य के तृतीय परिकल्पना की पुष्टि होती है। ऐसा ही निष्कर्ष पुष्टि बंग एवं अन्य (2016), पटियाल एवं अन्य (2018), नायर एवं भिलाई (2023), चौहान (2024) के अध्ययन से भी प्राप्त हुआ। (मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक रूप से प्रभाव पड़ता है)।

शैक्षिक निहितार्थ और सुझाव (Educational implications and suggestions) –

वर्तमान में सी.बी.एस.ई.बोर्ड के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों (छात्र-छात्राओं) के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक रूप से कोई भिन्नता नहीं होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थी छात्र हो या छात्रा, सभी के व्यक्तित्व व्यवहार पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का समान दृष्टि से प्रभाव पड़ रहा है। अतः सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के जाँच के संबंध में भी शोधकार्य किए जाने चाहिए।

हालांकि सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) में शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर सार्थक रूप से अंतर है। इस बोर्ड में, छात्रों की तुलना में छात्राओं का शैक्षिक उपलब्धि उत्तम होता है। जिससे स्पष्ट है कि सी.बी.एस.ई.बोर्ड की छात्राएं पढ़ाई में अपने सहपाठी छात्रों से आगे हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि छात्राएं अपनी पढ़ाई के प्राप्ति अधिक जागरूक रहते हुए ध्यानपूर्वक दृष्टिकोण से पढ़ाई में संलग्न रहती है। अतः सी.बी.एस.ई.बोर्ड के छात्रों को अपने पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है और साथ ही छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी शोध शोधकार्य की आवश्यकता महसूस होती है।

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष से यह भी प्राप्त हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक रूप से संबंध है; अर्थात् वे विद्यार्थी जिनके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होता है उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी ज्यादातर अच्छी होने की सम्भावना रहती है, जबकि जिनका मानसिक स्वास्थ्य स्तर कमजोर होता है उनका शैक्षिक उपलब्धि में प्रदर्शन ज्यादातर खराब होने की सम्भावना रहती है। अतः शैक्षिक सफलता के लिए मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण कारक है।

मानसिक स्वास्थ्य, विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति में सहायक तो है ही इसके साथ-ही दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का समाना करने और जीवन में सुचारू प्रगति लाने में भी मदद कर सकता है। अतः विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं एवं विकारों के प्रति परिवार सदस्यों, विद्यालय एवं समाज को अपने-अपने स्तर से जागरूक रहने व जागरूक करने तथा उसके पर्याप्त विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए।

संदर्भ (References) –

- Bang, E. J., Kim, D. H., Roh, B. R., Yoo, H. S., Jang, J. H., Ha, K. H., ... & Hong, H. J. (2016). Effect of Korean High School Students' Mental Health on Academic Achievement and School Dropout Rate. *Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 27(3), 173-180.
- Chauhan, Dr. Gita (2024). Effect of Mental Health on Academic Achievement of the

- Students. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 11(1), b41-b47.
- Joshep, C. M. U. (2015). A study on mental health of high school students. *Indian Journal of Research*, 4(10), 63-64.
- Khan, M. A. W., & Sawlane, R. (2018). A Study of Mental Health Conditions of School Students. *Rizvi College of Education*, 22.
- Nayyar, S., & Bhilai, C. (2023). Effect of mental health on academic performance of higher secondary school student. *Experiment Findings*, 1-12.
- Patiyal, S., Choudhary, M., & Mehta, S. (2018). Impact of mental health on academic performance of students. *Indian Journal of Health & Wellbeing*, 9(5), 770-772.
- Srinivasulu, B. (2018). A Study on Mental Health Status of the Secondary School Students in SPSR Nellore District. *International Research Journal Of Multidisciplinary Studies*, 4(2), 14-21.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Mental health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
- चौहान, प्रियंका एवं टिन्ना, अंजू (2022). विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि एवं मानसिक तनाव का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन. *इंस्पिरा- आधुनिक प्रबंधन और उद्यमिता की पत्रिका*, 12(2), 54-59।
- यादव, गीता (2016)। मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन। *वैश्विक बहुविषयक अनुसंधान जर्नल*, 1(1), 43-47।
- वत्स, गिरीश कुमार (2019). उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन. *विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल*, 6(1), 708-711।
- सिंह, यशपाल एवं शर्मा, योगेन्द्र कुमार (2023). संवेगात्मक बुद्धि का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन: बरेली जिले के पांच ब्लॉकों के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का अध्ययन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स*, 11(6), g731-g743